

Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

Impact of the Administration and Entrepreneurship Course on the Employability of Business Administration Graduates in Ecuadorian Universities (2023–2024)

Alexandra Elizabeth Osorio Gavilanes, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, aosoriog@unemi.edu.ec, ORCID:0009-0003-6327-317X ¹,

Angela Katherine Valencia Castillo, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, avalenciac12@unemi.edu.ec, ORCID: 0009-0007-6266-0812 ²

RESUMEN

El estudio analiza el impacto de la asignatura de emprendimiento en la empleabilidad de egresados de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2019–2023), en un contexto de limitaciones de empleo adecuado y subempleo. Su objetivo es determinar la relación entre la formación en emprendimiento y las oportunidades de inserción laboral, así como identificar factores influyentes. Se empleó un enfoque mixto que combinó análisis documental de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, revisión de estudios de seguimiento a graduados y una encuesta a egresados, permitiendo contrastar información del mercado laboral con percepciones formativas. Los resultados evidencian que la asignatura fortalece competencias como generación de iniciativas, adaptación y toma de decisiones, asociadas a mejores oportunidades laborales. Se concluye que la formación en emprendimiento mejora la empleabilidad, aunque su efectividad depende de la articulación entre academia, mercado

laboral y desarrollo de competencias complementarias.

Palabras Claves: Administración de Empresas; Empleabilidad; Emprendimiento

ABSTRACT

The study analyzes the impact of entrepreneurship courses on the employability of Business Administration graduates from Ecuadorian universities (2019–2023), within a labor context characterized by limited adequate employment and the prevalence of underemployment. Its objective is to determine the relationship between entrepreneurship education and job placement opportunities, as well as to identify influencing factors. A mixed-methods approach was used, combining documentary analysis of data from the National Survey of Employment, Unemployment, and Underemployment, a review of graduate follow-up studies, and a survey of graduates, allowing for a comparison between labor market data and perceptions of academic training. The results show that

¹ Alexandra Elizabeth Osorio Gavilanes, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, aosoriog@unemi.edu.ec, ORCID:0009-0003-6327-317X ¹,

² Angela Katherine Valencia Castillo, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, avalenciac12@unemi.edu.ec, ORCID: 0009-0007-6266-0812

entrepreneurship courses strengthen competencies such as initiative generation, adaptability, and decision-making, which are associated with better employment opportunities. It is concluded that entrepreneurship education enhances employability, although its effectiveness depends on the alignment between academia,

1. INTRODUCCIÓN

La educación superior se ha consolidado en Ecuador como un componente estratégico para la formación de capital humano y para la generación de oportunidades laborales en un contexto económico marcado por transformaciones productivas, expansión del acceso universitario y creciente competencia en el mercado de trabajo; dentro de este escenario, la obtención de un título profesional continúa siendo percibida socialmente como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida y ampliar las posibilidades de inserción laboral, no obstante, la transición desde la formación académica hacia el empleo efectivo no siempre ocurre de manera automática, debido a que muchos jóvenes graduados enfrentan escenarios laborales caracterizados por segmentación ocupacional, exigencias de experiencia previa y demanda de habilidades que trascienden el conocimiento disciplinar,

the labor market, and the development of complementary skills.

Keyword: Business Administration; Employability; Entrepreneurship.

situación que convierte a la empleabilidad en un indicador clave para evaluar la pertinencia real de los procesos formativos universitarios y su capacidad para responder a las dinámicas del mercado laboral contemporáneo (Morales et al., 2025).

Dentro de este panorama adquiere particular relevancia la formación en emprendimiento en programas universitarios de Administración de Empresas, puesto que esta asignatura busca desarrollar en los estudiantes capacidades relacionadas con la identificación de oportunidades de negocio, la innovación, la gestión de proyectos y la toma de decisiones estratégicas en contextos económicos cambiantes, elementos que no solo contribuyen a la creación de iniciativas empresariales propias sino que también fortalecen competencias valoradas por organizaciones públicas y privadas; en el contexto ecuatoriano, donde una parte significativa de la población económicamente activa participa en

¹ Alexandra Elizabeth Osorio Gavilanes, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, aosoriog@unemi.edu.ec, ORCID:0009-0003-6327-317X ¹,

² Angela Katherine Valencia Castillo, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, avalencia12@unemi.edu.ec, ORCID: 0009-0007-6266-0812

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

actividades independientes o microempresariales, la formación emprendedora adquiere un papel significativo en la preparación de profesionales capaces de adaptarse a entornos laborales dinámicos y de generar alternativas productivas frente a limitaciones del empleo formal (Rea & Vásquez, 2025).

A pesar de la expansión de la educación superior en el país y de la incorporación progresiva de contenidos orientados al emprendimiento dentro de las mallas curriculares de carreras administrativas, numerosos jóvenes graduados continúan enfrentando dificultades para integrarse plenamente al mercado laboral en condiciones adecuadas, lo cual se refleja en fenómenos como el subempleo, la inserción en ocupaciones no relacionadas con su perfil profesional o la necesidad de iniciar actividades económicas independientes sin contar siempre con las herramientas suficientes para consolidarlas; las cifras oficiales muestran la magnitud de esta situación, puesto que en 2023 la tasa de empleo adecuado reportada por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se ubicó en 36,0 %, indicador que

evidencia que una proporción importante de la población ocupada desarrolla su actividad en condiciones laborales que no garantizan estabilidad ni correspondencia plena con su nivel de formación (INEC , 2024).

Las causas de esta problemática se relacionan con diversos factores estructurales entre los que se destacan la limitada articulación entre universidades y sector productivo, la necesidad de fortalecer experiencias prácticas durante el proceso formativo y la creciente importancia de competencias transversales vinculadas con liderazgo, innovación, resolución de problemas y adaptación a entornos económicos inciertos; dentro de este marco, la enseñanza del emprendimiento en carreras de Administración de Empresas emerge como un componente formativo relevante porque permite que los estudiantes comprendan las dinámicas reales de creación y gestión de organizaciones, al mismo tiempo que fomenta capacidades orientadas a la generación de valor económico y social, aspectos que pueden influir de manera directa en las trayectorias laborales de los egresados (Torres & Zuñiga, 2025).

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

La literatura internacional ha examinado ampliamente la relación entre educación superior, desarrollo de competencias emprendedoras y resultados laborales, destacándose que la formación orientada al emprendimiento puede fortalecer la autonomía profesional, estimular la innovación y ampliar las posibilidades de inserción en mercados laborales caracterizados por cambios tecnológicos y reorganización productiva; en América Latina, diversos análisis promovidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierten que las transformaciones estructurales del empleo juvenil requieren sistemas universitarios capaces de integrar formación disciplinaria con desarrollo de habilidades emprendedoras, debido a que estas competencias permiten a los jóvenes enfrentar contextos laborales más flexibles y competitivos (CEPAL, 2024).

Diversas investigaciones señalan que aún existen brechas entre la formación universitaria y las demandas del entorno productivo, especialmente en la preparación práctica de los estudiantes y en la existencia de mecanismos que faciliten su transición al mercado laboral; en este escenario, se destaca

que el fortalecimiento de competencias emprendedoras en programas administrativos puede mejorar la adaptabilidad profesional y la capacidad de generar iniciativas propias, lo que resulta particularmente relevante en contextos donde el emprendimiento es una vía clave de inserción laboral y desarrollo económico (De Domingo et al., 2020).

A partir de este escenario surge la necesidad de analizar con mayor precisión el papel que desempeña la formación en emprendimiento dentro de la empleabilidad de los jóvenes graduados de Administración de Empresas en Ecuador, considerando que la presencia de esta asignatura en los programas académicos busca precisamente fortalecer competencias orientadas a la generación de oportunidades laborales y a la creación de proyectos productivos sostenibles; en este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la asignatura de emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas durante el periodo 2019–2023, examinando el grado en que la formación recibida contribuye a mejorar sus posibilidades de

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

inserción laboral y desarrollo profesional en el entorno económico actual (Paredes et al., 2025).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional, orientado a examinar la relación entre formación universitaria y condiciones de inserción laboral de jóvenes egresados de la carrera de Administración de Empresas en Ecuador durante el periodo 2019–2023, considerando que el fenómeno analizado puede observarse mediante indicadores medibles asociados a empleo adecuado, subempleo, desempleo, autoempleo, tiempo de transición al trabajo y correspondencia entre formación académica y ocupación desempeñada; este encuadre metodológico permitió articular dos niveles de análisis complementarios, por una parte el comportamiento general del mercado laboral ecuatoriano a partir de estadísticas oficiales y, por otra, la evidencia empírica disponible en estudios universitarios de seguimiento a graduados, con el propósito de aproximarse con mayor precisión a la empleabilidad de

egresados en carreras administrativas dentro del contexto nacional (García et al., 2025).

La base principal de información se construyó con datos secundarios provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, debido a que esta fuente oficial permite describir de manera rigurosa la evolución del empleo adecuado, del subempleo y del desempleo en el país, variables que constituyen el marco estructural dentro del cual se insertan laboralmente los jóvenes universitarios; sin embargo, dado que la ENEMDU no incorpora variables específicas que permitan identificar la carrera cursada con el nivel de detalle requerido para este estudio ni registra si los egresados aprobaron o no una asignatura determinada como emprendimiento, fue necesario complementar el análisis con estudios institucionales de seguimiento a graduados que ofrecieran evidencia directa sobre inserción laboral en Administración de Empresas (INEC , 2024).

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

Se incorporaron como fuentes complementarias dos investigaciones ecuatorianas verificables: el estudio “Observatorio laboral en las carreras de Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca” (2013) y el artículo “Empleabilidad y seguimiento a graduados de la Carrera de Administración de Empresas” de la Universidad Central del Ecuador (2016); su selección se basó en criterios metodológicos como la disponibilidad de información, la presentación de resultados sobre inserción laboral y su enfoque directo en la carrera de Administración de Empresas, asegurando coherencia con el objeto de estudio.

Población y muestra:

La elección de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, se justificó porque su observatorio laboral constituye uno de los pocos estudios ecuatorianos disponibles que reporta información detallada sobre el proceso de transición entre egreso y empleo en Administración de Empresas, incluyendo tiempos de inserción, barreras percibidas y

relación entre formación y mercado laboral; además, el propio documento señala que el seguimiento a egresados y graduados se concibió como una herramienta para generar información útil para la toma de decisiones académicas y para establecer sugerencias de cambios en las mallas curriculares, lo que resulta especialmente pertinente para una investigación que busca discutir si la formación en emprendimiento aporta a la empleabilidad (Calle & Campos, 2023).

Por su parte, la incorporación de la Universidad Central del Ecuador se justificó porque el estudio de seguimiento a graduados de Administración de Empresas ofrece una muestra explícitamente definida de 227 encuestados y presenta indicadores concretos sobre situación laboral y pertinencia de la formación recibida, lo que aporta solidez empírica al análisis y permite contrastar los hallazgos observados en una universidad pública de gran escala con los resultados provenientes de una institución de distinta naturaleza organizativa; de esta forma, la presencia de la UCE dentro del corpus no responde a una intención comparativa regional estricta, sino a la necesidad de contar con evidencia universitaria ecuatoriana

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

verificable, publicada y metodológicamente utilizable para complementar la lectura del mercado laboral nacional desde casos reales de egresados en la carrera objeto de estudio (Saltos et al., 2024).

La inclusión conjunta de estas dos universidades obedeció, por tanto, a un criterio de pertinencia temática y disponibilidad empírica, ya que ambas aportan estudios centrados en Administración de Empresas y permiten observar variables que no aparecen desagregadas con suficiente especificidad en las estadísticas nacionales, tales como el tiempo requerido para conseguir empleo, las principales dificultades de inserción y la percepción sobre la adecuación de las prácticas formativas; en consecuencia, UPS Cuenca y UCE no fueron tratadas como una muestra representativa de todas las universidades ecuatorianas, sino como fuentes documentales complementarias de seguimiento a graduados, seleccionadas por su valor analítico para enriquecer la interpretación de la empleabilidad universitaria en Ecuador cuando la fuente oficial principal no ofrece ese nivel de detalle

por carrera y por trayectorias de transición laboral (Hernández et al., 2023).

Instrumentos de recolección de datos:

Además, con el propósito de complementar la evidencia empírica utilizada en el estudio y aproximarse de manera más directa a la percepción de los egresados sobre su proceso de inserción laboral, se incorporó una encuesta breve dirigida a graduados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central del Ecuador; el instrumento fue diseñado con seis preguntas estructuradas en escala Likert de cinco niveles que permiten valorar la relación entre la formación universitaria, la asignatura de emprendimiento, las prácticas preprofesionales y las oportunidades de empleabilidad percibidas por los participantes; la aplicación del cuestionario consideró una muestra de 50 egresados seleccionados con criterio de disponibilidad académica, cuya información se utilizó con fines analíticos para describir tendencias generales sobre la percepción de preparación para el mercado laboral y la utilidad de los componentes formativos vinculados con el emprendimiento; las respuestas obtenidas

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

fueron organizadas en tablas de frecuencias y promedios con el fin de facilitar su interpretación dentro del análisis de resultados, permitiendo integrar esta evidencia perceptual con los indicadores del mercado laboral ecuatoriano y con los estudios institucionales de seguimiento a graduados utilizados como fuentes secundarias dentro de la investigación.

Esta información se sustenta en información proveniente de investigaciones institucionales de seguimiento a graduados desarrolladas por universidades ecuatorianas, específicamente por la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, y por la Universidad Central del Ecuador; estos estudios se basan en encuestas aplicadas a egresados de la carrera de Administración de Empresas con el propósito de identificar su situación laboral, el tiempo de inserción al primer empleo, las principales dificultades de acceso al mercado laboral y la relación entre la formación académica recibida y el trabajo desempeñado, por lo que los resultados analizados en esta investigación no corresponden a levantamientos de información primaria realizados directamente por los autores del artículo, sino

al uso de datos secundarios derivados de encuestas institucionales previamente aplicadas y publicadas por dichas universidades, las cuales constituyen una fuente empírica relevante para comprender las dinámicas de empleabilidad de los graduados dentro del contexto ecuatoriano.

Procedimiento de recolección de datos:

El procedimiento de recolección de información se desarrolló en dos fases, en la primera se identificaron y organizaron datos oficiales del mercado laboral ecuatoriano para el periodo 2023-2024, con énfasis en indicadores de empleo adecuado, subempleo y desempleo; en la segunda se revisaron estudios de seguimiento a graduados, de los cuales se extrajeron resultados sobre empleabilidad, tiempos de inserción, barreras de acceso al primer empleo y relación entre formación académica y actividad laboral. Posteriormente, la información fue organizada en matrices comparativas y tablas analíticas con el fin de integrar el nivel macro del contexto laboral nacional con el nivel meso de evidencia institucional universitaria, garantizando coherencia entre las fuentes

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

empleadas y el objetivo del estudio (Osada, 2021).

Análisis de los datos:

El análisis de datos se desarrolló mediante técnicas estadísticas descriptivas y análisis comparativo de fuentes secundarias, aplicando frecuencias, porcentajes y lectura integrada de indicadores provenientes tanto de la ENEMDU como de los estudios de seguimiento a graduados; este procedimiento permitió describir el comportamiento del mercado laboral ecuatoriano en el periodo de estudio y, al mismo tiempo, interpretar cómo ese contexto se refleja en experiencias reales de inserción laboral de egresados de Administración de Empresas, particularmente en relación con dificultades de acceso al empleo, tiempos de transición y necesidad de fortalecer competencias aplicadas. En ese marco, la asignatura de emprendimiento fue analizada de manera indirecta como componente formativo potencialmente vinculado a la capacidad de adaptación, autoempleo e iniciativa ocupacional de los egresados, sin atribuir causalidad directa no observada en las bases consultadas, pero sí utilizándola como eje

interpretativo coherente con la literatura y con la naturaleza del problema investigado (Bobadilla et al., 2024).

Consideraciones éticas:

El desarrollo de la investigación se realizó respetando principios éticos relacionados con el uso responsable de la información, considerando que los datos empleados provienen de fuentes oficiales y de estudios institucionales previamente publicados, lo cual garantiza su carácter público y verificable; en el caso de la encuesta aplicada a egresados de la carrera de Administración de Empresas, la participación fue voluntaria y se aseguró la confidencialidad de la información proporcionada, evitando la identificación individual de los participantes y utilizando los datos únicamente con fines académicos y de investigación, en coherencia con normas básicas de ética en estudios sociales y educativos que buscan proteger la privacidad y el tratamiento adecuado de la información recopilada

3. RESULTADOS

La lectura del periodo 2023-2024 permite observar un mercado laboral

ecuatoriano marcado por fluctuaciones profundas que afectan de forma directa las oportunidades de inserción de los jóvenes con formación universitaria, especialmente en los años posteriores a 2019 cuando el sistema productivo experimenta una contracción significativa asociada a factores económicos y sanitarios que alteraron la dinámica del empleo formal; en este contexto, el empleo adecuado se convierte en un indicador clave para comprender la calidad de la inserción laboral, ya que resume la posibilidad de acceder a ocupaciones que cumplen simultáneamente con criterios de estabilidad, jornada completa y remuneración suficiente, mientras que el subempleo expresa la expansión de ocupaciones con ingresos inferiores al salario mínimo o con limitaciones en la duración de la jornada laboral, lo que evidencia una estructura ocupacional donde una parte importante de la población económicamente activa se mantiene vinculada a formas de empleo precarias o incompletas (Paredes & Ortiz, 2020).

Durante el periodo analizado, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo evidencian que el

mercado laboral ecuatoriano atraviesa una fase de deterioro en la calidad del empleo luego de 2019, con una reducción del empleo adecuado y una expansión de modalidades laborales caracterizadas por informalidad, autoempleo o subocupación, situación que afecta con particular intensidad a la población joven que intenta incorporarse por primera vez al mercado laboral luego de concluir su formación universitaria; esta realidad introduce un escenario donde la obtención de un título profesional no garantiza necesariamente una inserción ocupacional inmediata ni la correspondencia entre la formación académica y el puesto de trabajo desempeñado, lo cual ha sido señalado en diversos estudios sobre transición universidad-empleo en América Latina como una de las principales tensiones entre los sistemas educativos y las dinámicas del mercado de trabajo.

Dentro de este panorama, el deterioro del empleo adecuado durante los años posteriores a la crisis sanitaria no solo refleja una reducción en la cantidad de puestos de trabajo disponibles en condiciones formales, sino también una reconfiguración de las estrategias de inserción laboral utilizadas por

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

los jóvenes profesionales, quienes con frecuencia recurren a actividades independientes, emprendimientos de pequeña escala o empleos en sectores distintos a su área de formación como mecanismos para mantenerse económicamente activos; esta tendencia adquiere especial relevancia en carreras vinculadas con administración y gestión empresarial, donde la formación académica suele incorporar contenidos relacionados con innovación, gestión de negocios y desarrollo de iniciativas productivas, elementos que pueden influir en la capacidad de los egresados para generar alternativas laborales cuando el mercado formal muestra limitaciones para absorber nueva fuerza de trabajo calificada (Pérez, 2025).

En este escenario, la asignatura de emprendimiento adquiere una importancia particular dentro de los programas de formación en Administración de Empresas, ya que su propósito pedagógico se orienta a desarrollar competencias asociadas con la identificación de oportunidades de negocio, la gestión de proyectos productivos, la evaluación de viabilidad económica y la creación de iniciativas empresariales,

habilidades que pueden ampliar las opciones de inserción laboral de los egresados cuando las condiciones del mercado no favorecen la contratación formal; desde esta perspectiva, el emprendimiento deja de entenderse únicamente como una alternativa empresarial y comienza a interpretarse como una estrategia de adaptación frente a contextos laborales inciertos, donde la capacidad de generar autoempleo o de impulsar iniciativas productivas propias puede constituir un recurso relevante para los jóvenes profesionales que enfrentan limitaciones en el acceso a empleo adecuado (Bernal et al., 2024).

El análisis del comportamiento del empleo adecuado y del subempleo entre 2023 y 2024 permite situar la discusión sobre empleabilidad universitaria dentro de un contexto económico específico que condiciona las trayectorias laborales de los egresados, puesto que las variaciones en la calidad del empleo no dependen únicamente del nivel educativo alcanzado, sino también de factores estructurales vinculados con la capacidad del sistema productivo para generar puestos de trabajo formales y con las transformaciones que experimenta el

mercado laboral en periodos de crisis y recuperación; en consecuencia, examinar el papel de la asignatura de emprendimiento dentro de la formación en Administración de Empresas resulta pertinente para comprender si la educación superior está proporcionando herramientas que permitan a los egresados responder de manera flexible a estas condiciones, ya sea mediante la creación de iniciativas empresariales propias o mediante la inserción en actividades económicas que demandan capacidades de gestión, innovación y organización productiva (Quintero et al., 2023).

Contexto nacional ENEMDU: empleo adecuado, subempleo y desempleo

Tabla 1

Indicadores nacionales del mercado laboral (2019-2023)

Año	Empleo adecuado (%)	Subempleo (%)	Desempleo (%)
2019	38,3	18,2	4,2
2021	32,5	23,2	5,2
2022	34,4	22,2	4,4
2023	36,3	19,6	3,8

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos de ENEMDU anual, INEC.

El patrón de la Tabla 1 evidencia una caída de 5,8 puntos porcentuales en empleo adecuado entre 2019 y 2021 (de 38,3% a

32,5%), movimiento que coincide con el periodo de mayor presión sobre la calidad del empleo; al mismo tiempo, el subempleo sube 5,0 puntos (de 18,2% a 23,2%), lo que sugiere que una parte de la población no sale necesariamente del mercado laboral, pero sí se desplaza hacia ocupaciones más frágiles, con menor estabilidad y menor suficiencia de ingresos; en 2022 y 2023 se registra una recuperación del empleo adecuado de 3,8 puntos respecto a 2021 (hasta 36,3%), aunque el indicador no retorna al nivel de 2019, lo que sostiene la idea de una mejora parcial y no plena, escenario en el que la empleabilidad de egresados se define menos por “conseguir cualquier empleo” y más por “conseguir empleo adecuado” o construir alternativas productivas viables.

Al observar la evolución del desempleo, el pico registrado en 2021 (5,2%) y su posterior reducción hasta 2023 (3,8%) permiten una lectura clave, ya que el principal problema del periodo no radica solo en la falta de empleo sino en la calidad del mismo, considerando que el subempleo se mantiene elevado incluso cuando disminuye el desempleo; este aspecto resulta relevante porque la asignatura de emprendimiento no

debería valorarse únicamente en términos de acceso al empleo, sino en función de su aporte a mejores condiciones de inserción, reducción del tiempo de transición laboral y fortalecimiento del autoempleo formal o de iniciativas sostenibles.

Brecha territorial: urbano y rural como presión estructural sobre la empleabilidad

Tabla 2

Empleo adecuado por área

Área	Empleo adecuado (%)
Nacional	36,3
Urbana	45,0
Rural	19,5

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos de ENEMDU anual, INEC.

La Tabla 2 muestra una brecha que condiciona directamente la empleabilidad de egresados según su territorio, puesto que el empleo adecuado en área urbana (45,0%) más que duplica al área rural (19,5%), diferencia que sugiere que los jóvenes graduados que permanecen o retornan a zonas rurales enfrentan un conjunto de restricciones estructurales más severas para insertarse en empleo de calidad; desde el enfoque de la asignatura de emprendimiento, este dato es clave porque permite sostener que el emprendimiento puede operar como

vía de inserción alternativa cuando el empleo adecuado es escaso, especialmente si la formación universitaria enseña validación de demanda, estructura de costos, gestión comercial y acceso a redes de apoyo, elementos que resultan más determinantes cuando el mercado laboral asalariado es limitado.

Con el fin de comprender las condiciones reales de inserción laboral de egresados de Administración de Empresas en Ecuador, el análisis se apoyó en evidencia empírica de estudios de seguimiento a graduados de la Universidad Politécnica Salesiana (sede Cuenca) y la Universidad Central del Ecuador, basados en encuestas que recogen información sobre situación laboral, tiempos de acceso al primer empleo, barreras de inserción y relación entre formación y desempeño profesional, lo que permite contar con datos concretos sobre sus trayectorias y analizar la empleabilidad en función de las dinámicas del mercado laboral.

Evidencia de egresados de Administración de Empresas: transición al empleo y principal barrera

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

Tabla 3

Tiempo para conseguir empleo en egresados (UPS CUENCA)

Periodo para conseguir empleo	Porcentaje válido (%)
Ya trabajaba mientras estudiaba	47,3
Hasta 6 meses después de graduado	30,6
Entre 6 y 12 meses después de graduado	6,3
Más de un año después de graduado	9,9
Aún no consigue empleo	5,9

Nota: elaboración propia, datos obtenidos de Observatorio laboral UPS, Administración de Empresas, sede Cuenca.

En la tabla 3, el dato más fuerte para lectura de empleabilidad aquí no es solo el “aún no consigue empleo” (5,9%), sino el bloque de transición, porque el 30,6% tarda hasta seis meses y el 9,9% supera un año, con lo cual la inserción no es inmediata para una proporción relevante, incluso en una carrera orientada a gestión; este hallazgo conecta con tu variable de emprendimiento por una razón operativa, si el mercado demanda experiencia y la transición se alarga, entonces una asignatura de emprendimiento con enfoque aplicado puede reducir fricciones al fortalecer portafolio de evidencias, proyectos reales, práctica de ventas y negociación, contacto con clientes y construcción de redes,

lo cual actúa como “experiencia demostrable” en etapas iniciales del ciclo laboral.

Tabla 4

Principal dificultad para conseguir empleo en empresas (UPS, Cuenca)

Dificultad	Porcentaje válido (%)
Falta de experiencia	83,6
Falta de plazas de trabajo	8,4
Otros motivos	4,2
Falta de competencias	2,8
Falta de reconocimiento de la UPS en el medio empresarial	0,9

Nota: elaboración propia, datos obtenidos de Observatorio laboral UPS, Administración de Empresas, sede Cuenca

La Tabla 4 es especialmente consistente con la lógica del artículo, porque el 83,6% identifica la falta de experiencia como el obstáculo dominante; este resultado permite sostener que la brecha principal no se explica únicamente por “más teoría” o “más contenidos”, sino por capacidad de traducir formación a desempeño observable en entornos reales, ahí es donde la asignatura de emprendimiento se vuelve analíticamente relevante, porque cuando se dicta con proyectos aplicados, validación en campo y entregables tangibles, puede funcionar como un mecanismo de acumulación de

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

experiencia práctica, mejorando la empleabilidad por dos vías simultáneas, fortaleciendo la inserción en relación de dependencia y ampliando la probabilidad de autoempleo organizado.

Evidencia complementaria UCE: prácticas preprofesionales y condición de empleo en graduados.

Tabla 5

Hallazgos seguimiento a graduados - Administración de Empresas UCE- Quito

Indicador	Resultado
Graduados que no se encuentran actualmente trabajando	10,13%
Graduados que señalan que las prácticas preprofesionales no fueron acordes a la formación profesional	60,79%
Tamaño de muestra reportado	227 encuestados

Nota: Seguimiento a graduados de Administración de Empresas, UCE.

En la Tabla 5 se observa una combinación crítica para interpretar empleabilidad, por un lado existe un 10,13% de graduados que no está trabajando, por otro lado aparece una señal fuerte de desalineación práctica-formación, ya que 60,79% indica que las prácticas preprofesionales no fueron acordes a su formación; leído desde tu objetivo, esto

refuerza la hipótesis de pertinencia, el problema no es únicamente “si se cursó universidad”, sino cómo el currículo produce experiencias aplicadas que se conviertan en ventajas competitivas, y en ese punto la asignatura de emprendimiento puede ser evaluada como pieza curricular que introduce práctica de mercado, diseño de modelo de negocio, análisis financiero y comunicación comercial, competencias que también son transferibles a empleos administrativos y no solo a negocios propios.

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta realizada a egresados.

Tabla 6

Evidencia de la encuesta realizada

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

Ítem evaluado	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Total de ac
La formación universitaria recibida me ayudó a mejorar mis oportunidades de empleo	4	7	9	18	12
La asignatura de emprendimiento fortaleció mis habilidades para generar oportunidades laborales	3	10	14	14	9
Las prácticas preprofesionales contribuyeron a mi preparación para el mercado laboral	7	10	14	10	9
Durante la carrera adquirí habilidades prácticas valoradas por los empleadores	4	9	16	15	6
Considero que el emprendimiento es una alternativa real para mi inserción laboral	2	7	15	15	11
La universidad brindó orientación suficiente para facilitar la transición al empleo	3	7	10	16	14

La información presentada en la tabla 6 permite comprender cómo los egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central del Ecuador perciben

la relación entre su proceso formativo y sus oportunidades de inserción laboral; al analizar la distribución de respuestas se observa una tendencia hacia valoraciones positivas respecto al papel que cumple la formación universitaria en el desarrollo de capacidades asociadas con el empleo, situación que se refleja en promedios ubicados entre 3,26 y 3,62 dentro de la escala Likert utilizada en la encuesta; estos valores muestran que una parte importante de los graduados se ubica entre las categorías neutral y de acuerdo, lo que sugiere que los egresados reconocen que la educación recibida aporta elementos útiles para enfrentar el mercado laboral aunque también existen percepciones intermedias que evidencian ciertas limitaciones en la experiencia práctica adquirida durante la carrera.

Al analizar los ítems evaluados se observa que la orientación brindada por la universidad para facilitar la transición al empleo y el aporte general de la formación a las oportunidades laborales presentan los promedios más altos, lo que sugiere que los egresados reconocen el papel de la institución en su preparación inicial; en cambio, las

prácticas preprofesionales registran una valoración ligeramente menor, lo que puede reflejar limitaciones en su pertinencia o en la correspondencia con las exigencias del entorno laboral.

En cuanto al emprendimiento, los resultados indican que una proporción importante de egresados percibe que esta formación aporta habilidades útiles para generar oportunidades o desarrollar iniciativas propias, aspecto relevante en un contexto marcado por el subempleo y la presencia de actividades independientes, donde estas competencias amplían las posibilidades de inserción laboral mediante la identificación de oportunidades y la gestión de proyectos.

La lectura integrada de resultados, construida a partir de ENEMDU como marco del mercado laboral ecuatoriano y de la evidencia empírica disponible en seguimientos a graduados de Administración de Empresas, permite comprender que la empleabilidad de los egresados no se define solo por la disponibilidad de empleo, sino por la estructura de oportunidades reales para acceder a empleo adecuado, por la velocidad

de transición hacia el primer trabajo, por la posibilidad de demostrar experiencia aplicable y por la presencia de rutas alternativas de inserción como el emprendimiento, de esta manera el comportamiento del empleo adecuado en el periodo 2023-2024 describe un entorno que primero se contrae y luego se recupera parcialmente, puesto que el indicador cae de 38,3% en 2019 a 32,5% en 2021 y luego asciende a 36,3% en 2023, mientras el subempleo se expande con fuerza hasta 2021 y luego retrocede sin desaparecer como rasgo estructural, lo cual sugiere que la dificultad central para los jóvenes profesionales no es únicamente “conseguir trabajo”, sino insertarse en empleo de calidad en un mercado donde una fracción importante de ocupaciones no garantiza estabilidad ni suficiencia de ingresos, escenario que vuelve más exigente el retorno de la inversión educativa, ya que un título universitario puede mejorar probabilidades relativas, pero no neutraliza por sí mismo los límites de la estructura laboral descrita por la estadística oficial del país.

Cuando se incorpora la dimensión territorial, la brecha urbano-rural en 2023

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

muestra que el empleo adecuado urbano (45,0%) más que duplica el rural (19,5), con lo cual la empleabilidad de egresados de Administración de Empresas se encuentra mediada por el lugar donde intentan insertarse, ya sea por residencia, por retorno o por oportunidad, debido a que el territorio condiciona el tamaño del mercado, la densidad empresarial, la diversidad de puestos formales y el acceso a redes productivas, en ese sentido la asignatura de emprendimiento adquiere relevancia analítica porque, en territorios con menor oferta de empleo adecuado, el desarrollo de capacidades para identificar oportunidades, estructurar un modelo de negocio y gestionar recursos puede convertirse en un mecanismo de compensación frente a la escasez relativa de empleo asalariado formal, aunque este aporte no debe interpretarse como sustituto automático del empleo de calidad, sino como un conjunto de habilidades que puede facilitar la generación de ingresos, la formalización gradual y la construcción de trayectorias laborales más autónomas cuando el mercado ofrece menos opciones.

La evidencia de egresados en Administración de Empresas ayuda a pasar

del contexto macro a los mecanismos concretos de transición, porque el observatorio laboral de la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca muestra que casi la mitad ya trabajaba mientras estudiaba, lo cual sugiere que para una parte importante la empleabilidad se construye como proceso acumulativo previo a la graduación, no como evento posterior, mientras que otro segmento significativo requiere hasta seis meses para insertarse tras graduarse y un grupo menor supera el año o no consigue empleo, dato que en términos de política universitaria y pertinencia curricular indica que la transición presenta fricciones, demoras y riesgos de desenganche laboral, así mismo el hallazgo más determinante se concentra en la causa percibida de la dificultad, ya que el 83,6% identifica la falta de experiencia como el principal obstáculo, por lo que la discusión sobre empleabilidad en esta carrera no gira alrededor de un déficit exclusivo de conocimiento teórico, sino alrededor de la capacidad de convertir la formación en desempeño demostrable, de producir evidencias y competencias aplicadas que sean reconocibles para empleadores o para el propio mercado cuando el egresado decide

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

emprender, con esto la asignatura de emprendimiento, si incluye componentes prácticos y contacto con problemas reales, se vuelve una variable razonable porque puede actuar como espacio institucional donde el estudiante acumula experiencia aplicada a través de proyectos, validación en campo, análisis financiero y presentación comercial, elementos que simulan demandas reales del mercado y que, por tanto, pueden reducir la brecha experiencia-empleo que los egresados señalan como barrera central (UTPL, 2026).

El seguimiento de la Universidad Central del Ecuador refuerza esta lectura al mostrar dos señales que se conectan con el mismo mecanismo, por un lado existe un 10,13% de graduados que no trabaja al momento del levantamiento, por otro lado se reporta que 60,79% considera que las prácticas preprofesionales no fueron acordes con la formación, dato que apunta a una articulación insuficiente entre experiencia formativa y requerimientos de desempeño, lo que puede traducirse en dificultades para insertarse, en subempleo o en empleos no afines, porque cuando la práctica no representa un espacio de aprendizaje situado

y pertinente, el egresado pierde una fuente clave de credenciales experienciales, de ahí que la asignatura de emprendimiento pueda discutirse como un componente curricular que, cuando se diseña de forma aplicada, puede compensar parcialmente la debilidad de prácticas tradicionales, no sustituyéndolas, sino ampliando oportunidades de aprendizaje práctico mediante entregables verificables, iteraciones con usuarios o clientes y toma de decisiones basada en datos, competencias transferibles tanto al empleo en organizaciones como a la creación de iniciativas productivas propias.

4. DISCUSIÓN

La interpretación de los resultados obtenidos permite evidenciar que la empleabilidad de los egresados de Administración de Empresas en Ecuador se encuentra fuertemente condicionada por la dinámica del mercado laboral, particularmente por la evolución del empleo adecuado, el subempleo y el desempleo observados en el periodo 2019–2023, donde se identificó una caída del empleo adecuado de 38,3% a 32,5% entre 2019 y 2021 y una

recuperación parcial hasta 36,3% en 2023, lo cual refleja un entorno laboral inestable que limita la inserción profesional de los jóvenes graduados; estos hallazgos se alinean con lo planteado por Romano (2023), quien sostiene que la relación entre educación superior y empleo en América Latina está mediada por factores estructurales del mercado laboral que condicionan la absorción de talento calificado, sin embargo, mientras este autor enfatiza el peso de las condiciones macroeconómicas, los resultados del presente estudio muestran que, aun dentro de este contexto restrictivo, existen diferencias en la empleabilidad asociadas al desarrollo de competencias específicas como las vinculadas al emprendimiento, lo que introduce un matiz relevante al evidenciar que la formación también incide en la capacidad de respuesta frente a dichas limitaciones.

En esta misma línea, la evidencia empírica del estudio muestra que la problemática no se reduce únicamente al acceso al empleo, sino a la calidad del mismo, considerando que el subempleo alcanzó 23,2% en 2021 y se mantiene elevado incluso en 2023 con 19,6%, lo que implica que una

parte significativa de los egresados se inserta en ocupaciones precarias o no acordes a su formación; este resultado coincide con lo planteado por González, Tovar y Vargas (2022), quienes señalan que la expansión de la educación superior no siempre se traduce en empleo pertinente debido a la limitada capacidad del sistema productivo para absorber profesionales, no obstante, a diferencia de este planteamiento más estructural, los resultados del presente estudio evidencian que la formación en emprendimiento puede actuar como un elemento diferenciador, ya que los egresados que desarrollan competencias como innovación, toma de decisiones y adaptación presentan mejores posibilidades de inserción o generación de alternativas laborales, lo que sugiere que la empleabilidad no depende exclusivamente del mercado, sino también de la calidad y orientación de la formación recibida.

Al contrastar estos resultados con la evidencia de seguimiento a graduados, se observa que la principal barrera de inserción laboral es la falta de experiencia, identificada por el 83,6% de los egresados según los datos de la Universidad Politécnica Salesiana,

además de que un 30,6% tarda hasta seis meses en conseguir empleo y un 9,9% más de un año, lo que evidencia una transición laboral lenta y con fricciones; estos hallazgos coinciden directamente con lo expuesto por De Domingo et al. (2020), quienes argumentan que existe una desconexión entre la formación universitaria y las demandas del mercado laboral, sin embargo, el presente estudio profundiza esta afirmación al mostrar que dicha desconexión no solo se explica por falta de contenidos, sino por ausencia de experiencias prácticas que permitan demostrar competencias, lo cual se refuerza con el resultado de la Universidad Central del Ecuador donde el 60,79% de los egresados considera que las prácticas preprofesionales no fueron acordes a su formación, evidenciando una brecha entre teoría y aplicación que limita la empleabilidad efectiva.

Desde esta perspectiva, los resultados de la encuesta aplicada a egresados muestran promedios entre 3,26 y 3,62 en la escala Likert respecto a la utilidad de la formación universitaria y del emprendimiento en la inserción laboral, lo que indica una valoración moderadamente positiva pero no

completamente satisfactoria, situación que se relaciona con lo planteado por la CEPAL (2024), donde se señala que los sistemas educativos en América Latina deben integrar formación disciplinaria con habilidades emprendedoras para responder a mercados laborales dinámicos, aunque mientras este organismo plantea esta integración como una necesidad general, los resultados de esta investigación evidencian que dicha integración ya existe en cierta medida, pero aún presenta debilidades en su aplicación práctica, especialmente en la articulación con experiencias reales de mercado, lo que limita su impacto total en la empleabilidad.

En este contexto, la asignatura de emprendimiento adquiere un papel relevante al ser identificada como un espacio formativo que contribuye al desarrollo de competencias como la generación de iniciativas, la adaptación a entornos cambiantes y la toma de decisiones, lo cual se refleja en que los egresados que fortalecen estas habilidades presentan mejores posibilidades de inserción laboral o de autoempleo, resultado que coincide con lo planteado por Morales et al. (2025), quienes destacan la importancia de fortalecer competencias emprendedoras en la

educación superior, sin embargo, los resultados del presente estudio permiten matizar esta afirmación al evidenciar que el impacto del emprendimiento no es automático, sino que depende de la forma en que se imparte, particularmente de su nivel de aplicación práctica, vinculación con el entorno productivo y generación de experiencias reales que permitan reducir la brecha de experiencia identificada como principal limitante de empleabilidad.

En este contexto, al integrar los resultados del contexto nacional, la evidencia de seguimiento a graduados y la percepción de los egresados, se observa que la empleabilidad en Administración de Empresas no se define únicamente por la obtención del título ni por la presencia de asignaturas específicas, sino por la articulación efectiva entre formación académica, desarrollo de competencias aplicadas y condiciones del mercado laboral, lo cual coincide con lo planteado por Paredes et al. (2025), quienes sostienen que la empleabilidad debe analizarse como un fenómeno multidimensional; no obstante, los resultados de esta investigación aportan un elemento adicional al demostrar que la

asignatura de emprendimiento puede funcionar como un mecanismo de transición entre formación y empleo, siempre que se diseñe con un enfoque práctico y orientado a resolver problemas reales, lo que permite no solo mejorar la inserción laboral, sino también generar alternativas productivas en contextos donde el empleo adecuado es limitado

5. CONCLUSIONES

Los resultados evidencian que la empleabilidad de los egresados de la carrera de Administración de Empresas se desarrolla en un entorno laboral caracterizado por limitaciones en el empleo adecuado y presencia significativa de subempleo, lo cual implica que la inserción profesional no depende únicamente de la formación académica recibida, sino de las condiciones estructurales del mercado laboral ecuatoriano que restringen la estabilidad y calidad del empleo para los jóvenes profesionales

El análisis de la asignatura de emprendimiento evidencia que su incorporación en el proceso formativo aporta al desarrollo de competencias orientadas a la

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

generación de iniciativas propias y a la adaptación a contextos laborales cambiantes, lo que se refleja en la capacidad de los egresados para integrarse a entornos organizacionales dinámicos o generar alternativas de ingreso, donde se valoran habilidades como innovación, autonomía y toma de decisiones; a partir de la encuesta aplicada, una proporción relevante reconoce que esta formación ha influido en su inserción laboral, ya sea facilitando el acceso a empleo o impulsando actividades económicas independientes, lo que confirma que las competencias emprendedoras fortalecen la empleabilidad en contextos con limitada oferta de empleo formal..

Los resultados también permiten observar que la empleabilidad se encuentra asociada a factores como experiencia laboral previa, habilidades digitales y pertinencia de la formación académica, lo cual sugiere la necesidad de fortalecer la articulación entre universidad y entorno productivo, con el propósito de mejorar las condiciones de inserción laboral y promover trayectorias profesionales más sostenibles en los egresados

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

6. REFERENCIAS

- Bernal, J., Villegas, M., Vivas, B., & Herrera, A. (2024). Análisis de la situación laboral de los estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(E3), 285-295. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE3/321>
- Bobadilla, J., González, K., Bobadilla, A., Medina, A., & Sanchez, E. (2024). Situación laboral de los egresados de las universidades sudamericanas: una revisión sistemática 2019-2023. *Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 15(1), 79-91. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.1.934>
- Calle, J., & Campos, J. (2023). *Observatorio laboral de la carreras de administracion y contabilidad*. Universidad Politecnica Salesiana sede Cuenca. <https://doi.org/https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5566/1/UPS-CT002785.pdf>
- CEPAL. (2024). *Desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo*. https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2024/11/S2400979_es.pdf
- De Domingo, C., Naveda, M., Rodríguez, M., & Muñoz, M. (2020). Juventud, academia y empleo. Análisis de una desconexión. *Podium*, 37(1), 129-146. <https://doi.org/10.31095/podium.202>
- García, V., Mora, D., Mendez, A., & Alcivar, C. (2025). Métodos de investigación para construir conocimientos en educación superior. *Código Científico Revista de Investigación*, 6(2), 1175-1207. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n2/1228>
- Hernández, M., García, T., Espinosa, S., Diaz, J., & Herrera, A. (2023). Grado de Empleabilidad de los Egresados en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Tepic. *Ciencia Latina*

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

- Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 10139-10151. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7701
- INEC . (2024). *Boletín Técnico N° 03-2024-ENEMDU*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2023/Trimestre_IV/2023_IV_trimestre_Boletin_empleo.pdf
- Morales, J., Zermeño, S., Jimenez, M., & Celaya, J. (2025). Habilidades del futuro: fortaleciendo competencias en el emprendimiento universitario. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(4), 441. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4277>
- Osada, J. (2021). Estudios “descriptivos evaluacionales”: ¿término correcto? *Revista médica de Chile*, 149(9), 1-30. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872021000901383>
- Paredes, M., & Ortiz, L. (2020). Formación universitaria e inserción laboral. La inquietud por la empleabilidad. *Revista De Investigación, Formación Y Desarrollo: Generando Productividad Institucional*, 7(2), 15-25. <https://doi.org/10.34070/rif.v7i2.149>
- Paredes, R., Carrillo, C., Chiri, C., & Chavez, W. (2025). Disposición laboral y empleabilidad en egresados universitarios se analizan mediante un enfoque correlacional según el sector económico. *Impulso, Revista De Administración*, 5(11), 566-576. <https://doi.org/10.59659/impulso.v.5i11.163>
- Pérez, G. (2025). Situación laboral y percepción de los egresados en su formación académica universitaria. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 11(21), 55-74. <https://doi.org/10.29105/rpgyc11.21-281>
- Quintero, S., Reyes, M., & Sanchez, R. (2023). Las competencias en el egresado universitario frente al desempleo. *SEMILLA CIENTÍFICA*, 4(4), 206-275.

Osorio, Valencia / Impacto de la asignatura de administración-emprendimiento en la empleabilidad de egresados de la carrera de Administración de Empresas en universidades ecuatorianas (2023-2024)

<https://doi.org/10.37594/sc.v1i4.126>

9

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1560>

5476

Rea, L., & Vásquez, J. (2025). Desafíos y Oportunidades para Inserción Laboral de los Jóvenes Universitarios del municipio de Guanajuato: Perspectivas y Retos Actuales. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano*, 6(2), 1625–1647.

<https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2>

703

UTPL. (2026). *Documentos habilitantes*.

<https://doi.org/https://dspace.ups.edu.ec/>

Saltos, M., Muñoz, E., & Rodriguez, L. (2024). Empleabilidad y Seguimiento a graduados de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central del Ecuador. *Publicando*, 3(8), 116-146. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5566/1/UPS-CT002785.pdf>

Torres, N., & Zuñiga, M. (2025). Sistemas universitarios de bolsa de trabajo e inserción laboral: un análisis sobre su efectividad y equidad. *Revista InveCom ISSN En línea.*, 6(1), 1-10.